

USO TERAPÊUTICO DA *Cannabis sativa* L. NA MEDICINA VETERINÁRIAGiovanna Pimenta Rezende Vieira
Prof. Frederico Ramos Virgílio de Lima

RESUMO: O uso terapêutico da *Cannabis sativa* L. tem ganhado relevância na medicina humana e, mais recentemente, na Medicina Veterinária, em função do avanço das pesquisas sobre o sistema endocanabinoide e da demanda crescente por terapias alternativas em animais de companhia. O presente trabalho tem como objetivo compreender as aplicações terapêuticas da *Cannabis sativa* na prática veterinária, identificando benefícios, limitações, aspectos legais e perspectivas futuras. Os principais resultados, considerando critérios de relevância e aplicabilidade clínica, apontam que o canabidiol (CBD) apresenta efeitos positivos no controle da dor crônica, epilepsia refratária, distúrbios comportamentais e doenças inflamatórias em cães e gatos. Além disso, demonstram potencial no manejo de sintomas oncológicos, na modulação de apetite, náusea e em cuidados paliativos de animais geriátricos. Contudo, efeitos adversos como sedação, ataxia, vômito e risco de intoxicação por tetrahydrocannabinol (THC) reforçam a necessidade de uso criterioso e acompanhamento veterinário. A *Cannabis sativa* representa uma alternativa terapêutica promissora para a Medicina Veterinária, mas que seu uso deve ser pautado em evidências científicas, regulamentação adequada e prescrição responsável.

Palavras-chave: bem-estar animal; CBD; THC; fitoterapia veterinária.

Therapeutic use of *Cannabis sativa* L. in veterinary medicine – ABSTRACT: The therapeutic use of *Cannabis sativa* L. has gained relevance in human medicine and, more recently, in veterinary medicine, due to advances in research on the endocannabinoid system and the growing demand for alternative therapies in companion animals. The present study aims to explore the therapeutic applications of *Cannabis sativa* in veterinary practice, identifying benefits, limitations, legal aspects, and future perspectives. The main findings, considering criteria of relevance and clinical applicability, indicate that cannabidiol (CBD) shows positive effects in the management of chronic pain, refractory epilepsy, behavioral disorders, and inflammatory diseases in dogs and cats. Furthermore, it demonstrates potential in the management of oncological symptoms, modulation of appetite and nausea, as well as in palliative care for geriatric animals. However, adverse effects such as sedation, ataxia, vomiting, and the risk of tetrahydrocannabinol (THC) intoxication reinforce the need for cautious use and veterinary supervision. *Cannabis sativa* represents a promising therapeutic alternative for veterinary medicine, but its use must be guided by scientific evidence, proper regulation, and responsible prescription.

Keywords: animal welfare; CBD; THC; veterinary phytotherapy.

Como citar:

VIEIRA, G. P. R.; LIMA, F. R. V. Uso terapêutico da *Cannabis sativa* L. na medicina veterinária. In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17039279